

ДУККАКЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЭКОТИП НАВЛАРИГА ТУГАНАК БАКТЕРИЯЛАР (*RHIZOBIUM*) НИНГ ТАЪСИРИ

¹Ҳамроева Марғуба Комиловна, ²Д.А.Умиров

¹Илмий раҳбар: б.ф.ф.д. (PhD) доцент, ²2-курс магистри

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222092>

Аннотация. Соядан юқори ҳосил олишда муҳим агротехник тадбирлардан бири экишнинг оптимал муддатларини белгилаб олишдир. Оптимал муддат деб танланган даврда соя уруғларининг унуб чиқиши учун тупроқда иссиқлик, намлик ва ҳаво режимлари қулай бўлиши керак.

Калим сўзлар: соя дони, оқсил, соя экотипларининг технологик хоссалари, гуллари, дуккаги, уруғи, барглари, туганак бактериялар, пахта гуллари, пахта кўсаклари, нитрагин, биологик жараёнлар, биологик соф азот.

Кейинги йилларда озиқ-овқат маҳсулотлари ва чорва учун ем ишлаб чиқаришнинг ўсиши соя дони етиштирилишни кенгайтиришни тақозо этмоқда. Соя таркибида тўла қимматли нодир оқсил мавжуд бўлиб, у озиқавийлик қиммати бўйича ҳайвон оқсилдан қолишмайди.

Туганак бактериялар (*Rhizobium*) — дуккакли [ўсимликлар](#) (беда, берсим, [нўхат](#), соя ва ҳ.к.) [ниш](#) илдизларда тўпланадиган ва ҳаводаги азотни [ўзлаштириш](#) хусусиятига эга бўлган [аэроб бактериялар](#) туркуми. Тупроқни [азот](#) билан бойитади. Ёш туганак бактерия илдиз тукчаларига кириб, уларни азот билан таъминлайди, [илдиз](#) хужайраларининг жадал бўлинишига таъсир кўрсатади, ўсимликлардан [углерод](#) ва [минерал моддалар алмашинуви](#) маҳсулотларини олади. Туганак бактериялар молекуляр азотни тез бириктирадиган бактериодлар ҳосил қилади, йўғонлашади, тармоқлашади. Илдизида туганаклари бўлган дуккакли ўсимликлар ҳаводан бир *га* майдонда йилига 10 кг дан ортиқ азот тўплайди. Тупроқни туганак бактериялар билан бойитишда қўлланиладиган махсус бактериал [ўғит-нитрагин](#) шу [бактериялар](#) негизида ишлаб чиқарилади. Туганаклар яхши ҳосил бўлиши учун [маданий ўсимликлар](#) уруғлигига туганак бактериялар юктирилади ([яна](#) кўшимча [азот тўпловчи микроорганизмлар](#)).

Унинг таркибида ноёб биологик фаол моддалар, лецитин, холин, А, В ва Е витаминлари, макро-микроунсурлар ва бошқа қимматли моддалар мавжуд. Дуккакли экинлардан бири соя таркибида лактоза ва холестерин учрамайди. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, каллориялилиги ва асосий озиқавий ва биологик фаол моддалар таркиби бўйича ушбу маҳсулот муқобил баланслангандир.

Соя уруғлари нитрагин билан ишланиб экилганда ҳосилдорлик 15-30% га ошади. Нитрагинлаш ишлари одатда кечкурун қуёш ботиши ёки эрталаб қуёш чиққинча очик ҳавода бажарилиши керак.

Соядан юқори ҳосил олишда муҳим агротехник тадбирлардан бири экишнинг оптимал муддатларини белгилаб олишдир. Оптимал муддат деб танланган даврда соя уруғларининг унуб чиқиши учун тупроқда иссиқлик, намлик ва ҳаво режимлари қулай бўлиши керак. Экиш муддати ўсимликнинг биологик хусусиятлари, нав белгилари ва мазкур жойнинг табиий-иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда ўрганилади.

Қишлоқ хўжалик экинларининг маҳсулдорлигини ошириш учун минерал ўғитлар билан биргаликда бактериал ўғитлардан ҳозирги кунда кенг фойдаланилмоқда. Дуккакдилар оиласига мансуб ўсимликлар билан туганак бактериаллар ҳаводан соф азотни биологик йўл билан ўзлаштиради. Кўп йиллик дуккакли ўтлар бир йилда 130-150 кг бир йиллик дуккакли ўсимликлар эса 70-80 кг соф азотни бир гектар ерда тўплайди.

Тупроқда туганак бактерияларнинг ҳаракатини активлаштириш ёки уларни ҳосил қилиш учун, туганак бактериялар билан уруғларни ишлаш керак. Уруғлар туганак бактериялар билан ишланиб экилганда биринчидан ўсимликнинг ҳосилдорлиги ошади, иккинчидан уларнинг ҳаводан соф ҳолдаги азотни ўзлаштириш қобилияти бир неча баробарга ошади. Туганак бактериялардан иборат бу ўғитларга нитрагин дейилади. Ҳозирги кунда республикаимизда уч хил нитрагин ишлаб чиқарилмоқда.

1. Тупроқ нитрагини.
2. Қурук нитрагин.
3. Торфли нитрагин.

Соя дониغا нитрагин қўшиб экилганда иккала экиннинг ўсиши нормада, ҳосилдорлиги яхши, гуллаш даврида гуллари 80-85% гача чангланади, соя туганаклари ва пахта кўсаклари тўлиқ ривожланади айниқса пахта пояси ва барглариға умуман зараркунандалар тушмайди. Иккала экинга бир вақтда бир хил намлик, ўғит берилган. Бу тажрибада соя экинга ҳам кўп агротехник ишлов берилмайди, кўп минерал ўғит талаб қилмайди ва асосийси ҳозирги давр талабига биноан иқтисодий томондан сарф-харажатлар камроқ ишлатилади. Тажрибадан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, агар соя донини туганак бактерия билан ишлов бериб экилганда юқори ҳосилдорлик олиниб, бир вақтнинг ўзида битта ердан унумли фойдаланиш мумкин.

Соя донининг қўшқатор экилиши

Фойдаланилган адабиётлар

1. Атабаева Х.Н.-Технология возделывания сои в Узбекистане -Т. Матбуот, 1989г.стр-78
2. Атабаева Х., Рузиев А. -Урожайность кукурузы и сои в повторных смешанных посевах - Ж.С-х.Узбекистана, 2000г. стр-132
3. Горелов Е.П., Бабаяров М. - Соя на сероземах Узбекистана. Кормопроизводство, 1984г. стр-98
4. Ёрматова Д.Ё. – СОЯ. Самарқанд- 1991й. 130 - бет